

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7741782>

УДК 801.81

**КОНЦЕПТ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
В ПОЭТИКЕ ЖЫРАУ**

Б.И. Нурдаулетова,
д.ф.н., проф.,
Университет Есенова,
г. Актау

Р.Р. Баязитова,
снс отдела этнологии Ордена Знак Почета Института истории, языка и
литературы УФИЦ РАН

Аннотация: Проблема совершенного человека или полноценного человека рассматривается в философском, теологическом ракурсах. Главной концепцией поэтики поэтов-жырау в наших исследованиях также является достижение человечности камили инсан. Так как поэты-жырау – это не просто люди искусства, сочиняющие стихи, это религиозные и образованные люди, владеющие глубокими знаниями в области суфизма и проповедующие его через свое творчество. Их главная миссия в искусстве – пропаганда духовной чистоты человечеству.

Концепт СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА в данной статье определен через раскрытие понятия религиозного тезауруса в языке поэтов-жырау в языковом, философском аспектах. Разъясняются причины широкого использования данной науки в мировоззрении поэтов-жырау. Сравниваются и анализируются определения, описания, данные суфизму европейскими и восточными учеными.

Ключевые слова: суфизм, совершенный человек, концепция, жырау, ценность, текст поэмы, религиозный тезаурус

THE CONCEPT OF A PERFECT HUMAN IN THE POETICS OF ZHYRAU

B.I. Nurdauletova,

PhD, Professor,
Yessenov University,
Aktau

R.R. Bayazitova,

Senior Research Fellow, Department of Ethnology, Order Badge of Honor,
Institute of History, Language, and Literature, Ural Federal Research
Center

Annotation: Zhyrau is a unique artist who spreads and creates oral epic traditions. The oral epic tradition was preserved in ancient Greece, Arabia, the Turkic peoples, and until the 40-the 50s of the XX century in Albania, Yugoslavia, Bulgaria, and Macedonia. The main feature of the Zhyrau tradition is that it is passed down orally from generation to generation and the song is written orally, not on paper. The image of the universe created by the Zhyrau tradition is defined by such concepts as life and death, joy and sorrow, homeland, as well as national concepts such as the complete man, the creation of the world, the country.

The purpose of this article is to analyze the concept of a REAL MAN in Zhyrau poetry as a linguistic and philosophical concept. Sufi cognition in Zhyrau's poetry is the first object of study in the field of cognitive linguistics. This shows the relevance of this article.

The results of our research prove that the Zhyraus are not just artists, but people who have mastered the basic theories, terminology, and practice of Sufism, have achieved a certain religious status, and the Zhyrau tradition can make a significant contribution to human culture.

Keywords: sufism, perfect man, concept, zhyrau, value, poem text, religious thesaurus

Постановка проблемы

В лингвистическом понятии концепт можно рассматривать с трех точек зрения: во-первых, в состав концепта входят лексемы, передающие значение национального языкового сознания, а также

характеризующие «наивную картину мира», присущие носителю языка, они составляют концептосферу языка, собравшую национальную культуру, это направление исследования проводится в результате концептуализации мира через лексическую семантику, основное средство исследования – концептуальная модель, определяющая базовый компонент семантики концепта. Во-вторых, в более тесных рамках к концепту относится семантическое знание, характеризующее представителей определенной этнокультуры. Такая совокупность концептов не может сформировать концептосферу в качестве семантического пространства со своеобразной структурой, но создает концептуальный фон для определенного семантического пространства. Вместе с тем, к ряду концептов можно отнести национальные ментальные понятия, основанные на ограниченных, с точки зрения количества, семантических знания. В их ряду есть такие метафизические концепты, как ДУША, ПРАВДА, СВОБОДА, СЧАСТЬЕ, ЛЮБОВЬ. Исследовав духовную (идейную) и материальную основу концепта, С.Г. Воркачев сделал следующее заключение: «концепт – это единица коллективного знания/сознания (отправляющая к высшим духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой. По существу терминологизации лексемы «концепт» является потребностью в этнокультурной авторизации семантических единиц – соотношении их с языковой личностью» [1, с. 79-95].

В основе изучения поэтической природы образа мироздания, созданного жырау, лежат общечеловеческие представления и национальная культура, сформированные казахским менталитетом, отдельные концепты, отражающие своеобразную природу национального духа, в частности, сотворение мира, познание сущности мира, отдельной человеческой личности, образ «совершенного человека», характеризующий особую сущность личности, также дается анализ различных категорий (количественных, качественных, индивидуальных, общих и т.д.), имеющих отношение к способам и методам их выражения в поэтическом языке.

Об этимологии слова суфий. Этимология слова суфий (сопы) трактуется среди исследователей по-разному. Если взять среди них основные, то, во-первых, суфи – это арабское слово, имеющее значение «одежда, сшитая из шерсти». Она считалась особым

внешним знаком, отличающим их от других. Во-вторых, суфиями называли «людей с чистой душой, честных». В-третьих, это слово близко греческому «суффи», означающему «разум». В-четвертых, оно берет свое начало от арабского слова «сафо», что означает «чистый, безупречный» (по-казахски: «саф алтын» – чистое золото) [2, с. 64]. В «исламском» энциклопедическом словаре в качестве слов, имеющих аналогичное значение наименованию суфи (сопы) показаны слова дарвш (дервиш), факир (пакыр): «Дарвш (перс., тур. «дербиш»; «нищий», «бедняк» араб. синоним факир) – общий термин для обозначения члена мистического братства (тарика) синоним термина суфий, как термин, равнозначный арабскому факир. Д. стал употребительным в персоязычной среде, видимо, с середины XI века. В этот период широко распространились практика создания временных неформальных кружков суфиев во главе учителем» [3, с. 56]. Как мы понимаем, или согласно концепции «суфизма» в концептуальном мировоззрении жырау, исследованных нами, суфий – это не только «странствующий по свету дервиш», а обладатель огромных знаний, мудрец, ученый, овладевший глубокими познаниями духовного формирования человека, а также обладающий своеобразной методологией, научными принципами, сформировавшимися путями передачи этих знаний последующим поколениям. Не секрет, что были и суфии, которые выбирали путь блуждающих дервишей, чтобы держаться подальше от рутинного быта. На установившиеся позднее в нашем языке в обычном, бытовом значении слова пакыр (бедный, жалкий, убогий), дервиш, путник (в значении «странствующий»), должно быть, повлияли понятия о суфиях и людях, которые выбрали во имя духовного очищения на пути к суфизму (отречься от рутинной человеческой жизни и скитаться, путешествовать по стране, чтобы проповедовать путь Аллаха) путь блуждающих дервишей.

Конечно же, каждое из перечисленных значений не сводит на нет основных идеалов науки суфизма. Так как одна из главных целей учения суфизма – это отказ от разноцветных красок жизни и облачение в простую, бедную одежду, «связанную из верблюжьей шерсти», это сдерживание себя от соблазнов и своих желаний удовлетворенностью и терпимостью, и стремление через это к духовному очищению, единству духа с чистым разумом, это крепкое

соблюдение внутренней и внешней чистоты человека (чистоты души и тела человека).

Концепт СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА и суфизм.

Концепт СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА раскрывается в языке жырау через основные принципы в религиозно-философской системе суфийского учения. Кто такой СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК? Каким он должен быть? Разум и мысли всего человечества, качества, данные человеку от природы, источники таланта и возможностей (искусство, наука, культура) должны быть направлены только на одну цель, должны служить на ее пути – это сущность совершенного человека.

Наивысшим качеством, которое предлагает суфизм духовному менталитету человечества, является образ совершенного человека. Образ мира в суфизме познается через концепцию совершенного человека (аль-инсан-аль-камиль).

Заключение профессора М. Мырзахметулы совпадает с нашей исследовательской позицией: «Самая главная и актуальная проблема суфийского течения – постичь истину. И только тогда, когда человек духовно очищается, становится внутренне целомудренным, он достигает состояния «камили инсани» (совершенного человека)» [4, 3]. Также по этой причине с точки зрения сформировавшегося общего понятия данной проблемы с нашей исследовательской позицией совпадает и заключение в учебнике истории: «В суфизме мировоззрение «камили инсан» (у Абая – совершенный человек) считается важнейшим вопросом на пути духовного становления и совершенствования», что имеет общее понятие с особым смыслом» [4, 3].

Исследователь К. Бегалинова, говоря о том, что научно-теоретическая, философская, практическая функция суфизма в формировании человечества, в среде европейских ученых объясняется и оценивается как отражение «мистического» мышления в познании человеком мира или как практические методы и приемы людей, выбравших путь «странствующих дервишей», пишет: «К сожалению, в научно-исследовательской литературе праксеологический аспект суфизма до настоящего времени сводится к узко-практической, рецептурно-ритуальной деятельности. Суть подобных подходов емко выразил Дж. Тримингэм, отмечая, что на практике суфизм – это,

прежде всего, созерцательный и эмоциональный мистицизм [5]. Будучи организованным внедрением религиозного опыта, он не является философской системой, хотя и развивался как система. На самом деле – это «путь», «путь очищения». Нам же представляется, что практическая сторона суфизма тесно связана с духовной, теоретической, поэтому не может праксеология суфизма к чувственно-предметной деятельности, она должна браться в органическом единстве с теоретической. Ярким примером этого служит концепция «совершенного человека» (аль-инсан-аль-камиль), культивировавшаяся в суфийской теории и практике» [2, с 65]. Исследователь казахской национальной философии Г. Есим говорит, что суфизм «в казахской степи нашел свое особое пространство» [6, с. 112].

Лингвистическое проявление концепции СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА в поэтике жырау. Идея «совершенного человека» является основной концептуальной ценностью мировоззрения жырау и определяется в семантическом контексте некоторых лингвистических категорий в текстах жыр-толгау. Самые основные среди них – сопы (суфий), иман (вера), пір (господин), мүрид (мюрид), уағыз (проповедь), зікір (зикр), пікір (мнение), шүкір (благодарность), тоба (покаяние), тақуа (благочестие), нұр (луч, свет), жүрек (сердце), нәпсі (похоть), шайтан (сатана) и др. слова. Смысловое поле указанных слов отражает общие знания творца песни (автора) и слушателя песен (получателя) на определенном уровне мировоззрения. Понимание и использование слов пір (господин), мүрид (мюрид), уағыз (проповедь), зікір (зикр), сопы (суфий), нұр (луч, свет), которые являются основными атрибутами суфизма, требует глубокого знания этого учения.

Суфии проповедуют человечеству божественную чистоту и на этом пути лишают себя мирских удовольствий. Суфии, суфийская традиция в поэзии жырау описаны как образец истинной человечности.

Ишан, сұпы, тақуам

Бұйрықсыз жолдан сақынған. (Аралбай жырау) [7, 429 б.].

(Ишан, суфий, благочестивый

Избегайте дороги без приказов). (Аралбай жырау)

Ишан, суфий, благочестивый – люди, идущие по пути религии. Нечестивый путь – это то, что делается без Божьего повеления и воли, и уклонение от пути без Божьего повеления означает «воздержание от того, что Бог не повелевает, не желает, воздерживается».

Сопылықтың белгісі –

Езуін тартып күлмеген,

Бұл дүниеге ермеген. (Ақтан жырау) [7, 174 б.].

(Знак суфизма –

Это то, что он не улыбался,

И не следовал за этим бранным миром) (Ақтан жырау)

Сұпыларым көп еді,

Жад еткен хақты зарланып,

Ақырет қамын ойлаған,

Дүнияға қызбай алданып. (Ыбырайым ахун) [8, 316 б.].

(Было много суфиев,

Проводивших время в молитвах,

И отказавшихся от мирских благ

Думая о мире вечном). (Ыбырайым ахун)

Суфии посвящали всю свою жизнь религии, лишаясь смеха днем и теряя сон ночью, они ставили перед собой главной целью – убедить человечество в истинности этого пути. Суфии – это люди, которые призывали человечество к мудрости, это ученые, обладатели глубоких знаний, это особые люди, овладевшие тайнами обоих миров.

Что стало причиной широкого распространения суфизма в мировоззрении жырау, и не происходит ли вообще в корне феномен жырау от этого учения? Давайте попробуем в меру своих возможностей найти ответы на эти вопросы. Для начала исследуем среду, в которой жили жырау, которых мы процитировали выше, а также их поэтическую школу, которая называлась «западная школа жырау». Главные представители школы – Абыл, Нурым, Ақтан, Калнияз, Абубакир Кердери жырау – они стояли во главе этой школы, их последователями же являются Оскимбай, Саттигул, Байимбет палуан, Кокен, Тумен, Ыбырайым ахун, Закария, Сугир, Нуртуган, Узакбай, Айткул, Елбай, Мурат Оскимбай жырау, которые жили уже в советское время. Регионами, в которых они сформировались в качестве жырау, являются Мангистау, Атырау, Орал, Ақтобе, Қызылорда Республики Казахстан.

Есть научные доказательства того, что эти регионы были «особой религиозной реальностью, распространявшей свет суфизма» [9].

Каждый из вышеперечисленных жырау обучался в религиозных школах этих регионов. Их обучали учителя, в свое время получившие знания у известных ученых Хивы, Бухары, и являющихся последователями суфизма. В нижеследующих стихах Нурым, Кашаган, Узакбай жырау рассказывают об учителях, преподававших религию в Мангистауской и Атырауской областях:

Хиуада пірін Мәткерім,

Оқыдың Құран тәпсірін. (Нурым жырау) [10, 174 б.].

(В Хиве господин Маткерим,

У него ты постиг назначение Корана). (Нурым жырау)

Айтайын Әбді ахунды

Білім алған Бұхардан

Он екі пәнді құтарған,

Ұлуғы пірден дұға алған...

Әзірет-ишан Әбдиң,

Мирсалық деген пірі екен,

Қожа Ахмет Иасауи

Пірден пірге төре екен,

Силсаласы жалғасқан

Отыз үш ата жер екен. (Ұзақбай жырау Қазжанұлы) [11,132 с.].

(Расскажу вам об Абди ахуне,

Обучавшемся в Бухаре

По двенадцати дисциплинам,

И получившем благословение учителей...

Хазрет Ишан Абди,

Наследник, хранитель семейных реликвий

Ходжа Ахмед Ясави

Учитель всех учителей,

Продолжатель цепочки

Тридцати трех поколений). (Узақбай жырау Қазжанұлы)

Среди жырау есть настоящие благочестивые ученые, достигшие определенных уровней суфизма и получившие религиозный статус. Например, Ыбырайым-ахун жырау, Ор Ишан Дарханулы жырау, Туйте ахун Отесбайулы жырау. Слова ишан, ахун,

суфий, прикрепленные к именам жырау, являются названиями, обозначающими религиозный статус.

Ғалымнан сұпы-ғазиз білім алдым,
Құлпырған сахарада гүлдей болып,
Лабызым жақты жұрттың жүрегіне
арлаған саһардағы үндей болып. (Сугир жырау) [12, 282 с.].
(Я многому научился у ученого,
Я был словно цветущим в пустыне цветком,
Мое сердце тянется ко всем
Я словно плачем народа по утрам). (Сугир жырау)

Странствуя среди народа в убогой одежде и призывая в своих песнях людей к добру, несмотря на трудные времена, с одной стороны, приближает их к дервишам, которые придерживались суфизма. Принцип суфизма «достижение истинной человечности» – главная цель жырау в важнейшем вопросе в мировоззрении жырау. Если самый важный принцип в мире суфизма – это достижение уровня «сущности совершенного человека», то есть «возлюбленного слуги Аллаха», то единственный способ сделать это – очистить сердце. И практический, и духовный путь к очищению сердца – это зикр. В научно-теоретических исследованиях и религиозно-познавательных работах по суфизму зикр является одной из основных черт суфизма. В труде Ахмада Зарука «Кавайду ат-Тасаввур» говорится: «Существует более двух тысяч определений суфизма. Но все они сводятся к одному: суфизм – это искреннее, бесконечное поклонение и служение Аллаху. Основная суть суфизма – очищение сердца от любых мирских страстей, стержнем которых является связь человека с великим Творцом». Суфии – это те, у кого в сердце нет ничего, кроме Аллаха, которые очищены и почитаются Его (Аллахом) служением на пути Аллаха [13, с. 7].

Ходжа Ахмет Яссави систематизировал религиозные и философские основы суфизма как ценности человеческой духовности, регламентировал его правила и положения, сформировал его как целую науку и смог донести их до человеческих сердец с помощью силы поэтического языка и красноречия, не в форме установленных строгих правил ислама. Спустя 5 веков после его эпохи представители школы жырау, вышедшие из плодородной казахской степи, воплотили это священное учение в духе поэзии и сформировали его как

бессмертное наследие. Последующие поколения через поэзию жырау узнают о значении зикра как о признаке истинной морали, религиозной мудрости.

В строках произведений Кашагана, Узакбая Казжанулы об обрядах зикра, счета четок, восхваления говорится, что это традиция, оставшаяся от хороших людей (праведных мусульман), живших в святых городах Мекке, Медине, Шам:

У Кашагана:

Анау Арапа таудың басында,
Меккенің жақын қасында
Пендесі жоқ-ты пікірсіз
Таспихсыз, зікірсіз,
Бір Аллаға шүкірсіз [7, 394 б.].

(На вершине горы Арапа,
Рядом с Меккой

Нет человека без мнения
Без четок, без зикра,
Без благодарности Аллаху.)

У Узакбая Казжанулы:

Мәдина, Мекке, Шам шәрі
Жақсыларым орнаған
Зікір, таспих, салауат
Муадзин азан ыңлаған [11, с. 132].

В городах Медина, Мекка, Шам

Живут благочестивые люди

Там есть зикр, счет четок, восхваление Аллаха

Муадзин призывает к молитве.

В религиозно-познавательной литературе о зикре говорится: «Зикр – основной корень мюридов. Чем крепче корень, тем больше плодов. Зикр – это тоже, что бодрствование: пока раб Аллаха не придет к бодрствованию из своего забвения, он не может достичь стоянок в пути в постижения Аллаха, ради чего создан каждый человек... Дремлющее сердце может разбудить только зикр, а в забвении Аллаха – гибель сердца» [13]. Также приводится много аятов (стихов) из Корана, касающихся зикра.

Слова таспих, жария обозначают разновидности зикра. В традиции суфизма существуют тайные и публичные виды зикра. В

словаре: «Зикр отправлялся либо громким голосом, либо тихим. З.: а) индивидуальный или личный. З., отправляемый уединенно в келье, с покрытой головой, громким голосом, шепотом или мысленно про себя, и б) коллективный З., отправляемый громко вслух на совместном собрании общины... Цель обоих З. одна – вызвать у суфия состояние экстатического транса (ваджу, факд ал ихсан)» [3, с. 77].

Один из религиозных атрибутов, дополняющих понятие **СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА** в поэтике Жырау, связан со словом нур (луч, свет). Нур – согласно религиозным понятиям, это особый дар, ниспосланный Аллахом. «...понятие о божественном свете, как о проявлении божественной истины... В Коране нур – это и сам Аллах («свет небес и земли») и ниспосланный им через пророка Мухаммада. Свет откровения» [13, с. 193].

Жаратқан Алла әуелі

Мұхамметтің нұрымен

Он сегіз мың ғаламды. (Сәттігүл жырау) [8, с. 93].

(Сначала Аллах создал

Светом Мухаммеда

Восемнадцать тысяч вселенных). (Саттигул жырау).

Главное кредо любой религии – человечность, в исламе человечность сочетается с понятием веры:

Көрінде иманды жан жатады жай,

Қылығы бұл дүниеде жаққандардын

Жаны да о дүниеде иманға бай. (Абыл жырау) [10, с. 193].

(Душа верующего в могиле лежит умиротворенно,

Чьи деяния в этом мире были благими

В загробной жизни их души богаты верой). (Абыл жырау)

В религиозном словаре написано: «Иман (от глагола амана в значении «верить», «уверовать») – вера, неотъемлемая часть мусульманской религии. Мусульманские идеологи выделяли три основных элемента И.: словесное признание истинности Аллаха, его писаний и посланников, внутреннее согласие, осознание сердцем истинности Аллаха, добрые дела, исполнение предписаний ислама, религиозных обязанностей» [3, с. 100].

Слово иман (вера) часто используется в нашем повседневном языке как альтернатива словам «нравственность, чистота». Также со словом иман были сформированы такие применения, как «бетінен

иманы төгілген, иман жүзді, иманы бар» («богобоязненный, милосердный, верующий в Бога») или «иманы жок, имансыз» («безбожник, неверующий в Бога»), а также устойчивые сочетания слов «иманы ұшу», «иманы тас төбесіне шығу», «иманын үйіру» («сильно испугаться», «сильно бояться») и др.

Иманнан жарық болмайды,
Таспихқа айтып санаған. (Кашаған жырау) [7, 39 б.].

(Нет ничего светлее веры,
Когда считаешь четки). (Кашаған жырау)

Бұл дүниеден пайда жок,

Ақыреттің азығы –

Иман болар жолдасың. (Өмір жырау) [7, 301 б.].

(Нет пользы от этого брэнного мира,

Вера – твой спутник

В другой жизни). (Омир жырау)

Заключение. Концепт очень сложная структура. Он не вмещается в рамки только одной дисциплины. Некоторые концепты могут быть определены только в разных парадигмах, в рамках разных дисциплин и только в процессе применения разных методов исследования.

Таким образом, причиной разбора нами одного из главных концептов в концептуальном мире поэтики жырау – «концепта совершенного человека» является следующее: идея «совершенного человека» (Абай) является главной концептуальной ценностью в мировоззрении жырау и определяется в семантическом контексте некоторых лингвистических категорий в текстах песен.

Самые основные среди них – сопы (суфий), иман (вера), пір (господин), мүрид (мюрид, ученик), уағыз (проповедь), зікір (зикр), пікір (мнение), шүкір (благодарность), тоба (покаяние), тақуа (благочестие), нұр (луч, свет), жүрек (сердце), нәпсі (похоть), шайтан (сатана) и др. слова. Смысловое поле указанных слов отражает общие знания творца песни (автора) и слушателя песен (получателя) на определенном уровне мировоззрения. Понимание и использование слов пір (господин), мүрид (мюрид), уағыз (проповедь), зікір (зикр), сопы (суфий), нұр (луч, свет), которые являются основными атрибутами суфизма, требует глубокого знания этого учения. Доктор философских наук К.К. Бегалинова в своем исследовательском труде,

посвященном представителям суфийского учения, внесших значительный вклад в развитие цивилизации народов общетюркского происхождения, в том числе и казахского народа, отмечает, что суфии являются уникальным явлением в культуре человечества, привнесших неповторимые ценности в человеческую культуру, а также дает уместную оценку: «Безусловно, это те же самые проводники, посредники между миром повседневным и миром трансцендентным, между Богом и человеческим сообществом» [2, с. 64].

Тот факт, что концепции «совершенный человек» сформировавшие суфийскую культуру, имеют главное значение в концептуальной картине мира в поэтике жырау, говорит о том, что процесс создания поэм, песен у жырау имеет одни корни со среднеазиатской тюркской суфийской поэзией, а также о том, что кредо «познания мира» в произведениях К. Яссави, С. Бакыргани, А. Иугнеки оставило свой след, оказало влияние на стихосложение песен у жырау.

Слова Ходжи Ахмета Яссави:

Менің хикметтерім Алладан пәрман,

Оқып ұққанға бар мағынасы – Құран [14, 39 б.].

(Моя мудрость от Аллаха,

Смысл слов в них для понимающих – Коран), – показывают, что Хикмет – это не просто произведение искусства, а философское произведение, свидетельствующее об общей для всего человечества доктрине истины.

Список литературы

[1] Воркачев С.Г. Методологические основания лингвоконцептологии / С.Г. Воркачев // Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып. 3: Аспекты метакоммуникативной деятельности. - Воронеж, 2002.

[2] Бегалинова К. Суфизм как феномен мусульманской духовности. Докт.диссерт.фил.наук. / К. Бегалинова – Алматы, 1999. 278 с.

[3] Ислам. Энциклопедический словарь. – Москва: Наука, 1991. 315 с.

- [4] Мырзахметулы М. Мысли, рожденные в Туркестане. / М. Мырзахметулы – Алматы: Санат, 1998. 368 с.
- [5] Тримингэм Дж.С. Суфийские ордена в исламе. / Дж.С. Тримингэм – Москва: Наука, 1989. 326 с.
- [6] Есим Г. Сущность сознания. / Г. Есим – Алматы: Наука, 1994. 224 с.
- [7] Поэты с языковыми символами // Составитель К. Жылкышыулы. Актау: Printing House, 2016. Т. 2. 432 с.
- [8] Поэты с языковыми символами // Составитель К. Жылкышыулы. Актау: Printing House, 2016. Т. 3. 416 с.
- [9] Кондыбай С. Собрание полных сочинений. Том 7. Мангистаунама. - А.: Арысь, 2008. 448 с.
- [10] Поэты с языковыми символами // Составитель К. Жылкышыулы. – Актау: Printing House, 2016. Т. 1. 432 с.
- [11] Поэты с языковыми символами // Составитель К. Жылкышыулы. – Актау: Printing House, 2016. Т. 5. 384 с.
- [12] Поэты с языковыми символами // Составитель К. Жылкышыулы. – Актау: Printing House, 2016. Т. 4. 400 с.
- [13] Абдул-Кадыр Иса. Истина суфизма. – Москва: Ансар. 2004. 269 с.
- [14] Кожя Ахмет Йасауи Хикмет. – Алматы: Жалын, 1998. 652 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Vorkachev S.G. Methodological foundations of linguoconceptology / S.G. Vorkachev // Theoretical and applied linguistics. Issue. 3: Aspects of metacommunicative activity. - Voronezh, 2002.
- [2] Begalinova K. Sufism as a Phenomenon of Muslim Spirituality. Doctor.dissertation.phil.sci. / K. Begalinova - Almaty, 1999. 278 p.
- [3] Islam. Encyclopedic Dictionary. - Moscow: Nauka, 1991. 315 p.
- [4] Myrzakhmetuly M. Thoughts born in Turkestan. / M. Myrzakhmetuly - Almaty: Sanat, 1998. 368 p.
- [5] Trimmingham J.S. Sufi orders in Islam. / J.S. Trimmingham - Mokva: Nauka, 1989. 326 p.
- [6] Yesim G. Essence of consciousness. / G. Yesim - Almaty: Nauka, 1994. 224 p.

- [7] Poets with linguistic symbols // Compiled by K. Zhylykshyuly. Aktau: Printing House, 2016. Vol. 2. 432 p.
- [8] Poets with linguistic symbols // Compiled by K. Zhylykshyuly. Aktau: Printing House, 2016. Vol. 3. 416 p.
- [9] Kondybay S. Collected complete works. Volume 7. Mangistownama. - A.: Arys, 2008. 448 p.
- [10] Poets with linguistic symbols // Compiled by K. Zhylykshyuly. - Aktau: Printing House, 2016. Vol. 1. 432 p.
- [11] Poets with linguistic symbols // Compiled by K. Zhylykshyuly. - Aktau: Printing House, 2016. V. 5. 384 p.
- [12] Poets with linguistic symbols // Compiled by K. Zhylykshyuly. - Aktau: Printing House, 2016. T 4. 400 p.
- [13] Abdul-Kadir Isa. The truth of Sufism. - Moscow: Ansar. 2004. 269 p.
- [14] Kozha Ahmet Yasawi Hikmet. - Almaty: Zhalyn, 1998. 652 p.

© Б.И. Нурдаулетова, Р.Р. Баязитова, 2023

Поступила в редакцию 20.02.2023

Принята к публикации 23.02.2023

Для цитирования:

Нурдаулетова Б.И., Баязитова Р.Р. Концепт совершенного человека в поэтике жырау // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-3(26). С. 52-66. URL: <https://ip-journal.ru/>